

Unterschiede von Produktionsfehlern in Bezug auf die manuellen Komponenten bei L2-Benutzern des SMILE-Projekts

Abgabe: 19. Februar 2018
Eingereicht von: Cheryl Schlumpf

Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit
Begleitung: Dr. phil. Sarah Ebling

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Abstract

Diese Arbeit wurde im Rahmen einer Bachelor Thesis im Studiengang des Gebärdensprachdolmetschens an der Hochschule für Heilpädagogik verfasst. Das Ziel dieser Arbeit ist es, Unterschiede von Produktionsfehlern in Bezug auf die manuellen Komponenten bei L2-Benutzern darzulegen. Dafür konnten die Daten aus dem SMILE-Projekt bezogen und folglich eine quantitative Analyse anhand von SPSS durchgeführt werden. Danach wurden die Erkenntnisse mit anderen Studien verglichen und diskutiert. Die Ergebnisse bestätigen die Annahmen, dass es signifikante Unterschiede bezüglich der Anzahl produzierten Fehler aufgeschlüsselt auf die vier manuellen Komponenten; Bewegung, Ausführungsstelle, Handstellung und Handform gibt. Bei der Überprüfung der Hypothese konnte eine Tendenz zur Fehlerproduktion für Bewegung, gefolgt von Ausführungsstelle, dann Handstellung und schliesslich Handform festgestellt werden.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen Menschen, die mich während dieser Arbeit unterstützt und motiviert haben, bedanken.

Zuerst möchte ich mich bei meiner Mentorin, Sarah Ebling, die meine Bachelorarbeit betreut und begutachtet hat, für die wertvollen Ratschläge, Tipps und fachliche Unterstützung bedanken.

Ebenfalls möchte ich mich bei den Mitarbeitern des SMILE-Projektes bedanken, welche die Datenerhebung und die Datenaufbereitung im Rahmen des Projektes vorgängig gemacht haben.

Ein besonderer Dank gilt allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des SMILE-Projekts, ohne die diese Arbeit nicht hätte entstehen können.

Ein grosses Dankeschön geht auch an Kay Siefert und Sabrina Koradi für das Gegenlesen der Arbeit und die wertvollen Verbesserungsvorschläge.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	5
1. Einleitung.....	6
1.1 Begründung der Themenwahl	6
1.2 Eingrenzung des Forschungsthemas	6
1.3 Zielsetzung und Aufbau	7
1.5 Fragestellung.....	7
1.6 Hypothesen.....	9
2. Theorie	10
2.1 Linguistische Strukturen von Gebärdensprache.....	10
2.1.1 Phonologie.....	10
2.1.2 Ausführungsstelle	11
2.1.3 Bewegung	12
2.1.4 Handform.....	12
2.1.5 Handstellung.....	13
2.1.6 Zweihandgebärden.....	13
2.2 SMILE-Projekt	14
2.2.1 Aufnahmeverfahren	14
2.2.2 Transkription und Annotation	15
2.3 Spracherwerb	19
2.4 Phonologische Fehler von manuellen Komponenten	21
3. Methode	26
3.1 Probanden.....	26
3.2 Gewählte Forschungsstrategie	26
4. Ergebnisse.....	28
4.1 Quantitative Analyse.....	28
4.1.1 Deskriptive Ergebnisse	28
4.1.2 Analytische Ergebnisse	29
4.2. Qualitative Analyse	36
5. Diskussion	40
5.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse.....	40
5.2 Kritische Reflexion.....	44
5.3 Ausblick.....	47
6. Literaturverzeichnis.....	48
Abbildungsverzeichnis	51
Tabellenverzeichnis.....	51

Abkürzungsverzeichnis

AS	Ausführungsstelle
ASL	American Sign Language
BSL	British Sign Language
BW	Bewegung
DGS	Deutsche Gebärdensprache
DSGS	Deutschschweizer Gebärdensprache
GSD	Gebärdensprachdolmetschen
HF	Handform
HS	Handstellung
L1	Erst-/Muttersprache (hier Deutschschweizer Gebärdensprache)
L2	Zweit-/Fremdsprache (hier Gebärdensprache)
SGB-FSS	Schweizerischer Gehörlosenbund
SMILE	Scalable Multimodal Sign Language Technology for Sign Language Learning and Assessment
SPSS	Statistical Package for the Social Sciences
SQL	Structured Query Language

1. Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Unterschieden von Produktionsfehlern der Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) in Bezug auf die manuellen Komponenten bei L2-Benutzern¹. Anhand einer quantitativen Analyse wurde mittels SPSS Statistics getestet, ob zwischen den einzelnen Parametern; Bewegung, Handform, Ausführungsstelle und Handstellung unterschiedlich viele Fehler produziert worden sind.

Von den Studierenden der Hochschule für Heilpädagogik wird erwartet, dass eine gewisse Anzahl von Wahlmodulen besucht wird. Die Mitarbeit beim SMILE-Projekt und der Besuch des Wahlmoduls „Gebärdensprachforschung“ ermöglichte dies im Rahmen einer „wissenschaftlichen Mitarbeit“². Einerseits konnte die Studentin dadurch selber als Probandin beim SMILE-Projekt teilnehmen und die Studenten konnten zu zweit die Videoaufnahmen für das Projekt durchführen. Andererseits wurden die Studenten während dem Wahlmodul unterstützt und es konnte ein passendes statistisches Verfahren für diese Arbeit gewählt werden.

Die Möglichkeit zur Mitarbeit beim Forschungsprojekt SMILE, der Besuch des Wahlmoduls und eine Auseinandersetzung mit den linguistischen Strukturen der DSGS haben die Autorin dieser Arbeit zum Schluss gebracht, sich näher mit dem Thema Produktionsfehler von manuellen Komponenten zu beschäftigen. Als zukünftige Gebärdensprachdolmetscherin ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Produktion von manuellen Komponenten eine Grundvoraussetzung, da es stets ein Ziel sein wird, die eigene Sprachkompetenz zu verbessern.

1.2 Eingrenzung des Forschungsthemas

Im Rahmen dieser Arbeit ist es aus zeitlichen Gründen nicht möglich gewesen, alle produzierten Fehler von L1- und L2-Gebärdensprachbenutzern zu untersuchen. Daher wurde der Fokus auf die L2-Benutzer gelegt, anstatt L1- und L2-Benutzer auch noch miteinander zu vergleichen.

¹ In dieser Arbeit wird der Einfachheit halber stets die männliche Formulierung verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich immer miteingeschlossen.

² Der Umfang des Bachelor-Studiengangs Gebärdensprachdolmetschen umfasst 180 Creditpunkte, von denen mindestens drei als wissenschaftliche/praktische Eigenleistung erbracht werden müssen.

Unter anderem hätte es den Rahmen dieser Arbeit gesprengt, wenn man alle Kategorien (siehe Tabelle 1), in welche die Gebärden vom SMILE Team eingeordnet worden sind zu analysieren und vergleichen, daher wurde die Datenmenge eingegrenzt auf die Kategorie 3, also die Fehlerkategorien.

1.3 Zielsetzung und Aufbau

Das Ziel dieser Arbeit ist, Unterschiede von Produktionsfehlern in Bezug auf die manuellen Komponenten bei L2-Benutzern zu untersuchen. Die Analyse soll aufzeigen, dass es einen Unterschied zwischen der Anzahl Fehler bei der Produktion der vier manuellen Komponenten von L2-Benutzern gibt. Diese Arbeit soll einen kleinen Beitrag zu dem SMILE-Projekt leisten und ist an Personen gerichtet, die sich für die Gebärdensprachlinguistik interessieren. Im Übrigen soll diese Arbeit auch einen kleinen Anreiz geben, diesen linguistischen Bereich der Gebärdensprache weiterhin zu untersuchen.

Die vorliegende Arbeit besteht aus fünf Hauptteilen: Einleitung, Theorie, Methodik, Ergebnisse und Diskussion. Zuerst werden das Thema und die Wahl dessen in der Einleitung beschrieben. Danach werden die Fragestellung und die Hypothese vorgestellt und begründet. Im Theorieteil werden die linguistische Struktur von Gebärdensprache, das SMILE-Projekt und eine Übersicht des Forschungsstandes erläutert. Anschliessend wird im Methodenteil die Wahl der Methode begründet und auf die statistische Vorgehensweise eingegangen. In einem nächsten Schritt folgen die Ergebnisse der Analyse. Zum Schluss werden die Ergebnisse mit der Theorie verknüpft und kritisch reflektiert. Mit dem Ausblick für weitere mögliche Forschungsbereiche zu diesem Themengebiet schliesst der schriftliche Teil dieser Arbeit.

1.5 Fragestellung

Die Fragestellung wird üblicherweise vor der Datenerhebung formuliert, jedoch wurden die Daten bereits im Rahmen des SMILE-Projektes erhoben. Da das Datenmaterial von dort bezogen werden konnte, wurde die Fragestellung danach festgelegt.

Die Hauptfrage der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit den Produktionsfehlern der manuellen Komponenten von L2-Benutzern der DSGS.

Es gibt zwar viele Studien und Untersuchungen zur Phonologie, Sprachproduktion und Sprachwahrnehmung der gesprochenen Sprache, jedoch über die Produktion, Wahrnehmung und Phonologie, wie auch Studien zu erwachsenen L2-Lernern von American Sign Language (ASL) und anderen Gebärdensprachen ist sehr wenig bekannt (vgl. Bochner, Christie, Hauser, Searls, 2011; Rosen, 2004).

In einem ersten Schritt soll folgende Frage geklärt werden:

„Unterscheidet sich die Häufigkeit der Produktionsfehler in den einzelnen manuellen Komponenten bei L2-Benutzern?“

Die Entscheidung, L2-Lerner auf die Unterschiede zwischen der Anzahl Fehler bei der Produktion der vier manuellen Komponenten zu untersuchen, lässt sich aus den Erkenntnissen der vorgestellten Studien (siehe Kapitel 2.4, S. 18) zurückführen.

In einem zweiten Schritt wird der Fokus auf die Produktionsfehler von Parameter-Kombinationen von L2-Benutzern gelegt. Die zweite Fragestellung lautet wie folgt:

„Unterscheidet sich die Häufigkeit der Produktionsfehler bei den einzelnen Parameter-Kombinationen bei L2-Benutzern?“

1.6 Hypothesen

Bei der Ausarbeitung des Themas sind zwei ungerichtete Haupt- und Nullhypothesen als Forschungshypothesen entstanden, welche im folgenden Kapitel dargestellt werden.

Hypothese H1: Es gibt einen Unterschied zwischen der Anzahl Fehler bei der Produktion der vier manuellen Komponenten von L2-Benutzern.

Nullhypothese H0_a: Es gibt keinen Unterschied zwischen der Anzahl Fehler bei der Produktion der vier manuellen Komponenten von L2-Benutzern ($H_0: n_{HF} = n_{HS} = n_{AS} = n_{BW}$).

Hypothese H2: Es gibt einen Unterschied zwischen der Anzahl Fehler bei der Produktion von Parameter-Kombinationen von L2-Benutzern.

Nullhypothese H0_b: Es gibt keinen Unterschied zwischen der Anzahl Fehler bei der Produktion von Parameter-Kombinationen von L2-Benutzern.

2. Theorie

In Theorieteil der folgenden Arbeit werden die theoretischen Grundlagen dargelegt. Das SMILE-Projekt wird vorgestellt und die manuellen Komponenten werden erläutert. Es wird auf verschiedene Studien eingegangen, sowie der aktuelle Forschungsstand wird aufgezeigt.

2.1 Linguistische Strukturen von Gebärdensprache

2.1.1 Phonologie

Die Phonologie ist ein Teilbereich der Linguistik, welcher sich mit den Sprachlauten auseinandersetzt. Der Begriff „Phonologie“ wird von dem griechischem Wort *phone* ‚Laut‘, ‚Stimme‘ abgeleitet. Wörter sind aus Lauten aufgebaut und in jeder Lautsprache gibt es eine begrenzte Anzahl von Lauten, um Wörter zu bilden. Somit lassen sich durch Laute, Wörter zusammenfügen und aus Wörtern können wiederum Sätze gebildet werden. Das bedeutet die Phonologie beschäftigt sich somit mit den kleinsten Einheiten einer Sprache, also mit den Lauten, Wörtern und Sätzen einer Sprache (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 31).

Anhand eines Phonems, das kleinste bedeutungsunterscheidende Element einer Sprache, kann man feststellen, durch welchen Laut sich Wörter unterscheiden lassen (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 31; Papaspyrou, von Meyenn, Matthaei & Hermann, 2008, S. 9). Anhand von Wortpaaren oder auch Minimalpaare genannt, kann man feststellen, welche Laute in einer Sprache für die Unterscheidung der Wörter verantwortlich sind. Zum Beispiel das Minimalpaar *Pass/Bass* unterscheiden sich durch die Phoneme *[p]* und *[b]* (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 31).

In der Gebärdensprache verhält es sich ähnlich wie in der Lautsprache. In der Gebärdensprache werden die phonologischen Einheiten, mit den Händen und Armen produziert (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 32). Die sublexikalischen Komponenten der deutsch-schweizerischen Gebärdensprache beinhaltet die manuellen Komponenten und die nicht-manuellen Komponenten wie Gesichtsausdruck, Blick, Kopf, Oberkörper und Mundbild (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 17).

William C. Stokoe war der erste amerikanische Linguist, der auf die Substruktur von Gebärden aufmerksam gemacht hat. Stokoe hat bewiesen, dass Gebärden sich aus drei verschiedene Bausteine zusammensetzen: Handform, Ausführungsstelle und Handbewegung. Später hat der kanadische Forscher Robbin Battison (1978) herausgefunden, dass man die Handstellung als vierter Parameter auch berücksichtigen muss. Gebärden bestehen also aus vier verschiedenen manuellen Parameter: Handform, Handstellung, Ausführungsstelle und Bewegung. So lassen sich zum Beispiel die zwei DGS-Gebärden MUT und MEIN durch die unterschiedliche Handform voneinander unterscheiden (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 32).

2.1.2 Ausführungsstelle

Die Ausführungsstelle beschreibt die Stelle am Körper oder im Gebärdenraum, wo die Bewegung einer Gebärde ausgeführt wird (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S. 11). Fast alle Bewegungen der Gebärdensprache werden in einem begrenzten Raum gebildet und dieser Bereich wird als Gebärdenraum beschrieben (Abbildung 1) (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 23).

Innerhalb dieses Gebärdenraums kann die Gebärde am Körper, wie am Kopf, am Gesicht, am Rumpf oder auf der anderen Hand ausgeführt werden. Und es ist auch möglich, dass eine Gebärde in den Raum gestellt wird (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 24; Papaspyrou et al., 2008, S. 39).

Abbildung 1: Gebärdenraum (Quelle: Boyes Braem, 1995)

2.1.3 Bewegung

In der Gebärdensprache wird zwischen Pfadbewegungen und handinternen Bewegungen unterschieden. Jedoch phonologisch irrelevant sind Bewegungen, welche die Hände automatisch machen, wenn sie von einer Gebärde zur nächsten Gebärde wechseln. Man bezeichnet dies auch als eine Übergangsbewegung.

Pfadbewegungen erfolgen im Gebärdenraum oder am Körper durch eine Bewegung der Hand, etwa zwischen Anfangs- und Endpunkt einer Gebärde. Eine Pfadbewegung kann unterschiedlich ausgeführt werden. Beispielsweise durch eine gradlinige, bogen- oder kreisförmigen Bewegung. Das Tempo, die Intensität, die Grösse und die Anzahl der Wiederholungen kann sich bei einer Pfadbewegung unterscheiden. Bewegungswiederholungen können phonologisch, morphologisch oder syntaktische relevant sein. Für die Gebärde ANGST wird mit der Faust zweimal an die Brust geschlagen, wiederum für die Gebärde MUT nur einmal. Die Grösse der Bewegung kann darüber aussagen, ob etwas in Gebärdensprache „geflüstert“ wird, wenn etwas zum Beispiel mit kleineren Bewegungen ausgeführt wird. Und dementsprechend kann man eine Gebärde auch vergrössern (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 45).

Unter einer Handinternen Bewegung versteht man die Bewegungen der Finger- und der Hand-, Unter- oder Oberarmgelenke. Es gibt zwei verschiedene Bewegungstypen. Es gibt einerseits die Wechsel zwischen zwei Handformen oder Handstellungen und andererseits die Sekundärbewegungen.

Pfadbewegungen und interne Bewegungen können auch kombiniert auftreten (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 45-46).

2.1.4 Handform

Die Handform ist die äussere Form der Hand. In den verschiedenen Gebärdensprachen gibt es nicht dieselbe Auswahl an gebärden und Handformen. Aber es gibt sechs Grundhandformen, welche in allen bis jetzt erforschten Gebärdensprachen vorkommen (Abbildung 2). Diese sechs Grundhandformen werden anscheinend von gehörlosen Kinder auch als erste erworben und benutzt (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 22; Papaspyrou, 2008, S. 16).

Abbildung 2: Die sechs Grundhandformen der DSGS (Quelle: Boyes Braem, 1995)

2.1.5 Handstellung

Die Handstellung oder die Handorientierung beschreibt die Stellung der Handfläche und der ausgestreckten Finger einer Gebärde (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 22).

Man unterscheidet hierbei von Handflächenorientierung und Fingeransatzrichtung. Unter der Handflächenorientierung versteht sich die Richtung, in welche die Handinnenfläche bei einer Gebärde zeigt (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S. 31). Die Fingeransatzrichtung beschreibt die geradlinige Verlängerung des Handrückens. Das heisst, die Fingeransatzrichtung orientiert sich nicht immer an der Ausrichtung der Handfläche (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S. 33).

2.1.6 Zweihandgebärden

Gebärden können zweihändig ausgeführt werden. In der Gebärdensprache gibt es sogenannte Kombinationsregeln, welche Robbin Battison (1978) zuerst für ASL formuliert hat (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 47; Boyes Braem, 1995, S.27).

Die Regel der Symmetrie sagt aus, dass die Hände die gleiche Handform darstellen müssen, wenn sie sich beide bewegen. Dies ist bei der Gebärde REGEN (DGS) der Fall. Symmetrische Zweihandgebärden lassen sich noch in spiegelgleiche und punktsymmetrische Gebärden unterteilen.

Und die Regel der Dominanz sagt aus, dass sich bei der Produktion von Zweihandgebärden, bei welchen die Handformen unterschiedlich sind, nur die dominante Hand sich bewegen darf und die passive Hand muss stillstehen. Die passive Hand muss dabei eine der sechs Grundhandformen (siehe Abbildung 2) aufweisen. Ein Beispiel dafür wäre die Gebärde AMT (DGS) (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 48).

2.2 SMILE-Projekt

Ziel des Projektes SMILE ist es, ein GebärdensprachtestsysteM zu entwickeln, das automatische Gebärdenspracherkennung für lexikalische Gebärden der DSGS verwendet und welches auf der Technologie der Sign Language Recognition (SLR) basiert. Man will also einen DSGS-Vokabularproduktionstest, der aus 100 lexikalischen Elementen besteht, für erwachsene L2-Lerner erstellen, welche DSGS beginnen zu lernen, die auf Stufe A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) ausgerichtet sind (vgl. Ebling et al., im Erscheinen).

2.2.1 Aufnahmeverfahren

Der Schwerpunkt der Datenerhebung war die Beschaffung von Trainingsdaten für das SLR System. Das Ziel dieser Videoaufnahmen war, sowohl L1- als auch L2-Daten zu sammeln, um das Erkennungssystem zu trainieren, damit es erkennt, wann eine Gebärde richtig oder falsch ausgeführt worden ist. Insgesamt haben schlussendlich 11 erwachsene L1-Gebärdensprachbenutzer und 19 erwachsene L2-Gebärdensprachbenutzer teilgenommen.

Im Vorfeld haben die Teilnehmer eine Liste mit 100 Glossen und mit jeweils einem Kontextbeispiel erhalten, um zu vermeiden, dass bei den Aufnahmen jeweils überhaupt keine Gebärde produziert wird. Diese 100 Gebärden wurden von einem Gehörlosenteam und Gebärdensprachforschern nach spezifischen Kriterien ausgewählt.

Für optimale Aufnahmen wurden insgesamt sechs Kameras installiert. Eine Microsoft Kinect Kamera, zwei Go Pro Kameras und drei Webcams. Damit die Probanden aus allen Winkeln aufgenommen werden konnten, wurden die Microsoft Kinect Kamera und die Go Pro Kameras gegenüber der Probanden aufgestellt und die drei Webcams wurden rechts, links und oberhalb der Probanden angebracht.

Für die Aufzeichnungen der Videos wurden die Teilnehmer gebeten, hundert Gebärden in drei verschiedenen Durchgängen auszuführen. Das bedeutet pro Teilnehmer wurden je 300 Gebärden produziert. Für die ersten beiden Durchgänge wurden die Glossen mit deutschen Beispielsätzen zur Verfügung gestellt, während für den dritten Durchgang ein Video im Voraus abgespielt wurde, in welchem eine Person

die vorgegebene Gebärde ausführt. Die Gebärden in den Videos entsprachen den Grundformen aus dem DSGS-Lexikon (vgl. Ebling et al., im Erscheinen).

Die Teilnehmer wurden gebeten vor den Aufnahmen einen Hintergrundfragebogen auszufüllen, wie auch eine Einwilligung für die Videoaufnahmen zu unterschreiben, sowie deren Verwendung im SMILE-Projekt (vgl. Ebling et al., im Erscheinen).

2.2.2 Transkription und Annotation

Bei der Gebärdensprache bezieht sich die Transkription auf den Prozess der Bereitstellung einer schriftlichen Version der Gebärden, welche auf Video aufgezeichnet wurden. Während Annotieren wiederum die Erweiterung der Primärdaten mit zusätzlichen Informationen beispielsweise von linguistischer Art, bedeutet. Transkription und Annotation liefern beide wichtige Informationen für ein SLR System. Um die Transkription und Annotation der Videos durchzuführen, wurden die Videos nachbearbeitet und in iLex importiert, eine Software zur Erstellung und Analyse von Lexika und Korpora in Gebärdensprache. Die jeweiligen Teilnehmer- und Filmdaten wurden ebenfalls in iLex importiert. Für jede Aufnahme wurde ein Transkript erstellt. Die Tabelle 2 zeigt das Transkriptions-/ Annotationsschema. Das Schema besteht aus zwölf Stufen. Die Stufe „Kategorie Gebärde produziert“ (siehe Tabelle 2) ist eine Klassifizierung der Produktionen in dieser Stufe in eine von sechs Kategorien (siehe Tabelle 1) (vgl. Ebling et al., im Erscheinen).

Kategorie	Gleiches Lexem wie Zielgebärde	Bedeutung gleich?	Form gleich?	Einschätzung Test
1	ja	ja	Ja	korrekt
2	ja	ja	leicht anders	korrekt, kleine (erlaubte) Variation
3	ja	ja	nein	inkorrekt
4	ja	leicht anders	leicht anders	korrekt, morphophonemische/semantische Variante
5	nein	Ja	nein	korrekt, Dialektvariante
6	nein	nein	nein	inkorrekt

Tabelle 1: Kategorien (Quelle: Ebling et al., im Erscheinen)

Gebärdensprachproduktionen, die der Kategorie 1 zugeordnet sind, sind identisch mit der Zielgebärden, also mit der Basisform, wie sie im Modellvideo produziert wird.

Kategorie 2 beschreibt Gebärdenproduktionen, welche die gleiche Bedeutung wie die Zielgebärde hat, jedoch eine etwas andere, aber akzeptable Form hat (vgl. Ebling et al., im Erscheinen).

Produktionen der Kategorie 3 unterscheiden sich deutlich und signifikant von der akzeptablen Variante. Die Entscheidung bezüglich der Korrektheit einer Produktion wurde vom Team anhand von der Abweichung der Basisform des Modellvideos bestimmt. Gebärdensprachproduktionen zugeordnet in Kategorie 4 sind morphophonemische/ semantische Varianten. Zum Beispiel, wenn die Gebärde SPRACHE von Singular zu Plural modifiziert wird, führt dies zu einer etwas anderen Form und zu einem kleinen Bedeutungsunterschied. Gebärdenproduktionen, die Dialektvarianten repräsentieren, werden der Kategorie 5 zugeordnet. Das heisst, die Bedeutung bleibt gleich, aber die Form unterscheidet sich. Gebärdenproduktionen mit einer völlig anderen Bedeutung und Form, z.B. wenn jemand die Gebärde BAUM anstatt SPRACHE ausgeführt hat, gehört zur Kategorie 6.

Für die Zuordnung der Testentscheidungen bedeutet dies, dass Gebärdenproduktionen der Kategorien 1,2,4 und 5 als korrekt eingestuft werden, während Produktionen der Kategorien 3 und 6 als falsch gelten.

Es konnten 30 vollständige und brauchbare Transkripte vom zweiten Durchgang verwendet und transkribiert werden, von denen 11 erwachsene L1-Gebärdensprachbenutzer und 19 erwachsene L2-Gebärdensprachbenutzer waren. Wegen technischen Problemen konnten nicht alle 40 Aufnahmen transkribiert und annotiert werden (vgl. Ebling et al., im Erscheinen).

Linguistische Annotation: SMILE-Annotationsschema

Name Spur	Beschreibung
0 SMILE Auswertung	
1 Durchgang	„erster“, „zweiter“, oder „dritter“
2 Zielglosse	Welche Gebärde <u>sollte</u> produziert werden?
3 Glosse produziert	Welche Gebärde <u>wurde</u> produziert?
4 Kategorie Gebärde produziert	Einschätzung produzierte Gebärde
5 Konfidenz	Konfidenz Einschätzung produzierte Gebärde
6 Parameter anders	Abweichende/r Parameter
7 Händigkeit anders	Abweichende Händigkeit
8 Anordnung Hände anders	Abweichende Handordnung
9 Kommentar Parameter	
10 Kommentar Art/Stil	
11 HamNoSys: Zielgebärde	Wird automatisch eingesetzt (von Lexikon)
12 HamNoSys: produzierte Gebärde	

Tabelle 2: SMILE-Annotationsschema (Quelle: Ebling et al., im Erscheinen.)

Da bei der folgenden Arbeit der Fokus auf der Kategorie 3 liegt, sollen die folgenden Bilder, welche aus dem DSGS-Lexikon und iLex stammen, ein Beispiel aufzeigen. Zuerst wird die richtige Gebärde (wie sie im Lexikon zu finden ist) gezeigt. Jeweils die Gebärde SALZ (siehe Abbildung 3) und EI (siehe Abbildung 4). Bei beiden Beispielen wurde die Handform und die Ausführungsstelle falsch produziert. Beim ersten Beispiel wurde der kleine Finger, Ring- und Mittelfinger nicht gespreizt, sondern angelegt und die Gebärde wurde vor dem Gesicht ausgeführt und wird darum als falsch kategorisiert (siehe Abbildung 5). Bei der Gebärde EI fehlt für die korrekte Handform der Mittelfinger, hier wurde nur der Zeigefinger für die Handform verwendet und die Gebärde wurde zu weit oben ausgeführt (siehe Abbildung 6).

Abbildung 3: SALZ

Abbildung 4: EI

Abbildung 5: SALZ

Abbildung 6: EI

2.3 Spracherwerb

Unter den Begriffen L1 und L2 versteht man die Spracherwerbstypen. Das „L“ widerspiegelt den englischen Begriff für Sprache, also „language“ und die Nummer steht für die Reihenfolge des Spracherwerbs. Das heisst unter L1 versteht man die „Muttersprache“ und unter L2 die „Nicht-Muttersprache“ (vgl. Rehbein & Griesshaber, 1996).

Die Modalität von gesprochener Sprache und Gebärdensprache unterscheiden sich. Wenn ein hörender L1-Lautsprachbenutzer eine zweite gesprochene Sprache erlernt, dann befindet sich dieser in derselben Modalität. Im Gegensatz dazu, wenn ein erwachsener L2-Lerner die Gebärdensprache als seine Zweitsprache erlernt, dann könnte das durch die neue Modalität eine Herausforderung darstellen, da sich der Lerner neue motorische Fähigkeiten aneignen muss. Die gesprochene Sprache wird mit Zunge, Lippen usw. produziert und auditiv wahrgenommen. Hingegen in der Gebärdensprache wird mit den Händen, Arme, Kopf usw. produziert und visuell wahrgenommen (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 15-17; Chen Pichler, 2011, S. 97; Mirus, Rathmann & Meier, 2001, S. 104; Rosen, 2004, S. 31).

Wenn man eine neue Sprache erlernen will, müssen einerseits neues Vokabular und neue syntaktische Regeln erlernt werden und andererseits muss man auch lernen alle phonologischen Segmente zu artikulieren, wie auch phonologische Regeln müssen für die neue Sprache erworben werden (vgl. Mirus et al., 2001, S. 103).

Zu den Schwierigkeiten für L2-Lerner, einer gesprochenen Sprache wie auch Gebärdensprache, gibt es eine Vielzahl von möglichen Faktoren, welche die korrekte phonetische Produktion beeinträchtigt. Ein Faktor ist der phonologische Transfer³, ein sprachspezifisches Phänomen. Es wird zwischen einem positiven und negativen Transfer unterschieden. Wenn die lernende Person ein Phonem in der L2-Sprache als identisches Phonem in der L1-Sprache wahrnehmen kann, ist es ein positiver Transfer. Der lernenden Person ist diese Form bereits aus der L1-Sprache bekannt und kann dadurch diese Form in die L2-Sprache übertragen, ohne es lernen zu müssen (vgl. Chen Pichler, 2011, S.101-102).

³Interferenz, [1] das Einwirken einer Sprache auf eine andere (zum Beispiel: lexikalischer Transfer), [2] beim Lernen einer Fremdsprache das fehlerhafte Übertragen von Regeln/Gewohnheiten aus der Muttersprache in die Fremdsprache. Quelle: <https://www.mediensprache.net/de/basix/lexikon/index.aspx?qu=Interferenz>, [19.01.2018].

Man spricht von einem negativen Transfer, wenn ein Lerner einen Unterschied zwischen einem Phonem in der L2-Sprache und einem ähnlichen, aber nicht identischen Phonem in der L1-Sprache nicht unterscheiden kann. Der Lerner passt dann die unbekannte Form einer bekannten Form der L1-Sprache an und daher entsteht ein Akzent (vgl. Chen Pichler, 2011, S.101-102). Ein weiterer Faktor ist der Einfluss von Markiertheit⁴ oder Variabilität, die es ermöglichen, dass bestimmte phonetische Einheiten leichter erkannt und reproduziert werden können. Unmarkierte⁵ Formen treten in der Gebärdensprache allgemein häufiger auf, da sie leichter wahrnehmbar und einfacher zu produzieren sind als markierte Formen (vgl. Chen Pichler, 2009, S. 38).

2.4 Phonologische Fehler von manuellen Komponenten

Im folgenden Kapitel sollen verschiedene Studien und Ergebnisse zu phonologischen Fehlern von Parameter diskutiert werden. Es soll den aktuellen Forschungsstand und einen Überblick zu den Produktionsfehlern bei L1- und L2-Benutzer aufzeigen.

Rosen (2004) und Bochner et al. (2011) berichten beide in ihrer Studie, dass es seither zwar viele Studien und Untersuchungen zur Phonologie, Sprachproduktion und Sprachwahrnehmung der gesprochenen Sprache gibt. Jedoch über die Produktion, Wahrnehmung und Phonologie, wie auch Studien zu erwachsenen L2-Lerner von American Sign Language (ASL) und anderen Gebärdensprache ist sehr wenig bekannt.

Wahrnehmung

Bochner et al. (2011) haben in Ihrer Studie untersucht, ob L2-Lerner die Fähigkeit haben, sprachliche Kontraste in der amerikanischen Gebärdensprache zu erkennen. Die L2-Lerner wurden, unter der Verwendung eines Paarvergleichs-Unterscheidungsaufgabe anhand von Minimalpaaren getestet, weil diese nur in Bezug auf einen einzelnen Kontrast in einem ASL-Parameter unterschieden werden konnten.

⁴ Markiertheit, die besondere Kennzeichnung einer sprachlichen Einheit durch ein Merkmal, um sie von einer anderen sprachlichen Einheit abzugrenzen, so zum Beispiel durch die Flexionsendungen bei der Flexion von Verben (sing- ; sing-) Beispiel: geh-t, geh->st, geh-en

⁵ unmarkiert, "neutrales", merkmalloses sprachliches Element, so ist das Wort "Pferd" in Hinblick auf das Geschlecht semantisch "unmarkiert". Quelle: <https://www.mediensprache.net/de/basix/lexikon/index.aspx?qu=Unmarkiert>, [19.01.2018].

Es wurden dabei die vier Parameter Bewegung, Handform, Ausführungsstelle und Handstellung getestet.

Die Ergebnisse der Studie ergaben, dass Kontraste in der Bewegung und der Handform die schwierigsten zu erkennen waren und die Ausführungsstelle am leichtesten zu erkennen war. Diese Daten legen nahe, dass L2-Lerner mehr Verarbeitungsressourcen brauchen, um die phonologische Form einer Gebärde zu erkennen als L1-Benutzer (vgl. Bochner et al., 2011, S. 1-6).

Ortega und Morgan (2015) haben, anhand einer Gebärdenswiederholungsaufgabe, ähnliches herausgefunden, nämlich dass der Parameter, welcher am schwierigsten für BSL (British Sign Language) L2-Lerner zu unterscheidender Parameter die Bewegung war und Ausführungsstelle am einfachsten war. Handform und Handstellung fielen zwischen diesen beiden Parameter (vgl. Ortega & Morgan, 2015).

Bisher gibt es keine Studien, welche Produktionsfehler von Parameter-Kombinationen untersucht haben (Chen Pichler & Koulidobrova, 2016, S. 226). Aber die Studie von Hildebrandt und Corina (2002) hat versucht, Gebärdensähnlichkeiten aufzudecken, indem sie die Versuchspersonen aufgefordert haben, eine „Nonsense“-Zielgebärde mit einer Auswahl von „Nonsense“-Gebärden⁶ der ASL zu vergleichen, die systematische strukturelle Beziehungen teilen. Die Ähnlichkeit zwischen zwei Gebärden hängt wahrscheinlich von der Wahrnehmungsqualität (visuelle Salienz) als auch von den linguistischen Eigenschaften ab (vgl. Hildebrandt & Corina, 2002, S. 596-597). Hildebrandt und Corina meinen, dass „the combination of movement and location parameters appears to be a perceptually salient grouping and provides a basis for assigning structural similarity between sign forms, regardless of experience with ASL“⁷ (2002, S. 606).

Sie haben also herausgefunden, dass bezüglich der Gebärdensähnlichkeit, die Kombination von Bewegung und Ausführungsstelle gegenüber anderen Gruppierungen bevorzugt worden ist (vgl. Hildebrandt & Corina, 2002, S. 606).

⁶ „Nonsense“-Gebärden sind phonologische mögliche Gebärden, die aber keine Bedeutung haben (vgl. Hildebrandt & Corina, 2002, S. 597).

⁷ Die Parameter-Kombination Bewegung und Ausführungsstelle scheint eine wahrnehmbare hervorstechende Gruppierung zu sein und bietet eine Grundlage für die Zuordnung struktureller Ähnlichkeiten zwischen den Gebärdenformen, unabhängig von der Erfahrung mit ASL [Freie Übersetzung der Autorin].

Produktion

Rosen (2004) hat anhand einer qualitativen Analyse Produktionsfehler von lexikalisierten ASL Gebärden von L2-Lernern untersucht. Rosen hat gezeigt was mögliche lexikalische Produktionsfehler von ASL Gebärden sein könnten, indem er sie identifiziert, beschrieben und in verschiedenen Kategorien zugeteilt hat. Dabei wurden der Fokus vor allem auf die Handform, Ausführungsstelle, Bewegung, Handstellung und die nichtmanuellen phonologischen Segmente gelegt.

Die Produktionsfehler lassen sich auf eine falsche Wahrnehmung der Handform und aufgrund der fehlenden motorischen Geschicklichkeit zurückführen (vgl. Rosen, 2004, S. 31-40).

Schlehofer (2016) hat analysiert, wie sich die Produktion von phonologischen Nuancen bei L2-Lernern durch eine ASL-Satzwiederholungsaufgabe beeinflusst wird. Schlehofer kommt zu dem Ergebnis, dass die Fehlerquote bei allen L2-Lernern bei der Bewegung am höchsten ist, gefolgt von der Ausführungsstelle und Handstellung. Die niedrigste Fehlerrate gab es bei der Handform (vgl. Schlehofer & Tyler, 2016, S. 30).

Die Studie von Chen Pichler (2011) geht davon aus, dass Markiertheit und Transfer beide zu den Handformfehlern beitragen, die L2-Lerner produzieren. Diese Annahme wurde geprüft indem Personen, die vorher noch keine Erfahrung mit ASL hatten, Handformfehler, die bei der Nachahmung von ASL Gebärden passieren, untersucht wurden (vgl. Chen Pichler, 2011, S. 97/S. 118).

Handformen, welche sehr leicht zu bilden sind, am häufigsten vorkommen und auch von gehörlosen Kindern zuerst erlernt werden, bezeichnet man als Grundhandformen, welche als neutral bzw. unmarkiert gelten (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 38).

Boyes Braem (1990) spricht von einer Hierarchie von Markiertheit bezüglich der Handform. Diese Hierarchie lässt sich auf die anatomische Begebenheit der Hand zurückführen. Das heisst die Markiertheit der Handform hat einen Einfluss auf die Produktion der Handform (vgl. Chen Pichler, 2011, S. 99-100).

Positiver Transfer in der Gebärdensprache kommt vor, wenn ein L2-Lerner konventionelle Gesten, gelernt aus der hörenden Gesellschaft in die Gebärdensprache transferieren kann. Wenn eine konventionelle Geste, verwendet wird, welche der Handform in Gebärdensprache ähnlich, aber nicht identisch ist, dann ist dies ein negativer Transfer (vgl. Chen Pichler, 2011, S. 102).

Ortega und Morgan (2015) haben herausgefunden, dass die phonologische Komplexität und die Ikonizität⁸ der Gebärden die Produktionsfehler bei einem L2-Lerner von BSL beeinflussen (vgl. Ortega & Morgan, 2015, S. 24). Nach Ortega und Morgan (2015) war die Handform schwieriger zu produzieren für L2-Lerner als die Bewegung. Amber Cull (2014) hat sich ebenfalls mit dem Thema Gebärdensprachproduktion von L2-Lerner auseinandergesetzt. In ihrer Studie hat sie bestimmte phonologische Aspekte der Produktion von ASL und der Einfluss dieser Aspekte auf die Wahrnehmung der Zweitsprachproduktion untersucht, wobei der Schwerpunkt auf dem Parameter Bewegung liegt. Die Bewegung ist ein komplexer Parameter, da er durch viele Teilkomponenten, wie Gelenkaktivierung, Bewegungsgrösse, -art, oder -dauer definiert wird (vgl. Cull, 2014, S. 2). Die Ergebnisse zeigten, dass L1-Benutzer Gebärden schneller ausführten als L2-Benutzer und dass es somit einen Unterschied zwischen L1- und L2-Benutzer hinsichtlich der Produktionslänge von einer Gebärde gibt (vgl. Cull, 2014, S. 61).

⁸ Unter Ikonizität oder auch Bildhaftigkeit versteht man die strukturelle Ähnlichkeitsbeziehung zwischen einer Gebärdenform und dessen Referenzobjekt (vgl. König, Konrad, Langer, 2012, S. 115).

3. Methode

Im Methodenteil wird die gewählte Forschungsstrategie vorgestellt. Die Gebärdensprachproduktionen sollten auf Fehler der Probanden untersucht, durch eine quantitative Analyse beschrieben und miteinander verglichen werden.

3.1 Probanden

Insgesamt standen für die Studie des SMILE-Projektes 11 erwachsene L1-Gebärdensprachbenutzer und 19 erwachsene L2-Gebärdensprachbenutzer der DSGS zur Verfügung (vgl. Ebling et al., im Erscheinen). Der Fokus in dieser Arbeit liegt auf den 19 erwachsenen L2-Lernern. Von diesen 19 Personen sind 2 männlich und 17 sind weiblich. Eine Person hat den Hintergrundfragenbogen nicht ausgefüllt, daher gibt es zu dieser Person keine weiteren Angaben. Alle Personen sind seit Geburt und bis heute hörend und ihr Alter liegt zwischen 24 und 53 Jahren mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren. Bei den Zehn Teilnehmer handelt es sich um Studierende des Studiengang Gebärdensprachdolmetschen (GSD) an der Hochschule für Heilpädagogik. Die anderen L2-Benutzer mussten mindestens die Kursstufe 4 des schweizerischen Gehörlosenbunds (SGB-FSS) besucht haben. 13 Personen haben Deutsch, respektive Schweizerdeutsch als Erstsprache erworben, eine Person ist mit DSGS aufgewachsen. Die restlichen Teilnehmer haben entweder Englisch, Französisch oder Italienisch als Erstes erlernt.

3.2 Gewählte Forschungsstrategie

Für die Klärung der Hypothesen wurde eine quantitative Analyse anhand von SPSS Statistics durchgeführt. Die Gebärdensprachproduktionen sollten auf Fehler von einer kleinen Anzahl an hörenden Erwachsenen, welche DSGS als L2 Sprache lernen, untersucht und verglichen werden. Die Daten wurden vom SMILE-Projekt Team durch die Videoaufnahmen bereits erhoben und aufbereitet. Mittels einer SQL-Abfrage wurden die erhobenen Daten aus der Datenbank, die iLex zugrunde liegen, extrahiert und mittels IBM SPSS Statistics 24 und Microsoft Excel ausgewertet. Die SQL Abfrage wurde innerhalb des Wahlmoduls mithilfe der Mentorin erarbeitet und durchgeführt. Die Abfrage wurde eingegrenzt auf die Kategorie 3 (Fehlerproduktionen) und des Durchgangs 2, beschränkt auf L2-Lerner.

Das bedeutet für die Auswertung wurden nur die selektierten Fehlerkategorien ausgewertet und daher wurde auf die Darstellung von Verteilungsformen verzichtet, aber die Häufigkeiten werden aufgezeigt. Mithilfe eines Schemas⁹ konnte der passende Test für die Datenanalyse herausgefiltert werden. Aufgrund der Hypothesen, welche ungerichtet sind, wurde daher mithilfe eines zweiseitigen Chi-Quadrat-Anpassungstests getestet, ob sich eine beobachtete Verteilung einer kategorialen Variable von einer bestimmten theoretisch erwarteten Verteilung unterscheidet. Das heisst, man vergleicht die beobachtete Verteilung mit einer theoretischen Normalverteilung. Es handelt sich dabei um ein nicht-parametrisches statistisches Verfahren. Anschliessend wurde die Effektstärke Cohens d berechnet, weil der Chi-Quadrat-Wert nicht als Mass für die Effektstärke dienen kann, da er von der Stichprobengrösse abhängig ist. Anschliessend wurde ein Binomialtest durchgeführt, um zu untersuchen zwischen welchen Kategorien ein signifikanter Unterschied besteht.

Als nächster Schritt wurden Gebärden, welche in der Analyse als falsch (Kategorie 3) gewertet wurden, gemäss Ortega und Morgan (2015) zugeordnet, um zu prüfen, ob diese einer höheren phonologischen Komplexitätsstufe zugeteilt werden können. Die Daten wurden anschliessend ausgezählt und grafisch aufbereitet.

Zu guter Letzt werden ein paar Fehlerbeispiele, welche häufig aufgetreten sind, qualitativ beschrieben.

⁹Quelle: <http://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse.html> [07.02.18].

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Datenauswertung vorgestellt. Für die Auswertung der Datensätze wurden das Statistikprogramm SPSS und Microsoft Excel benutzt. Folgende Ergebnisse konnten dabei festgehalten werden. Die Ergebnisse der Datenauswertung werden hinsichtlich der Fragestellung und der Hypothese interpretiert.

4.1 Quantitative Analyse

4.1.1 Deskriptive Ergebnisse

Insgesamt wurden N=580 Fehler von den vier einzelnen manuellen Parametern untersucht. Die folgende Tabelle zeigt die manuellen Produktionsfehler aufgeschlüsselt nach den Parametern durch die Probanden:

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	HF	80	13.8	13.8	13.8
	HS	110	19.0	19.0	32.8
	AS	164	28.3	28.3	61.0
	BW	226	39.0	39.0	100.0
	Gesamt	580	100.0	100.0	

Tabelle 3: Häufigkeitstabelle

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass bei der manuellen Komponente Bewegung am meisten Fehler auftauchen, gefolgt von Ausführungsstelle und Handstellung. Am wenigsten Fehler kommen bei der Handform vor.

Die Abbildung 7 soll die Verteilung der jeweiligen falsch produzierten Parameter-Kombinationen veranschaulichen. Man kann sehen, dass bei der Kombination „Bewegung und Ausführungsstelle“ am meisten Fehler vorkommen.

Die graphische Auswertung für die häufigsten Fehler von Parameter-Kombinationen sieht wie folgt aus:

Abbildung 7: häufigste Fehler von Parameter-Kombinationen

4.1.2 Analytische Ergebnisse

Im folgenden Kapitel wird getestet, ob sich die Ergebnisse der Stichprobe auf eine Grundgesamtheit generalisieren lassen und ob die Hypothesen zutreffen oder nicht.

Datenanalyse für häufigste Fehler von den vier Parameter

Die Stichprobengrösse beträgt $N = 580$, da für die aufgeschlüsselten einzelnen manuellen Komponenten insgesamt 580 Produktionsfehler durch die Probanden gemacht worden sind. Für das statistische Verfahren wurde ein zweiseitiger Chi-Quadrat-Anpassungstest durchgeführt. Durch einen Chi-Quadrat-Anpassungstest wird geprüft, ob die erwartete Verteilung signifikant von den beobachteten Häufigkeiten abweicht.

Die erwartenden Frequenzen für H_{0a} sind wie folgt:

Beobachtete Werte:

HF	HS	AS	BW
80	110	164	226

Tabelle 4: beobachtete Werte

Erwartete Werte:

HF	HS	AS	BW
145	145	145	145

Tabelle 5: erwartete Werte

Mithilfe des Chi-Quadrat-Anpassungstests (zweiseitig) wurde folgender Chi-Wert berechnet.

Mass	Wert
Chi-Quadrat-Wert	85.324138
df	3
Asymptotische Signifikanz	2.2109E-18

Tabelle 6: Chi-Quadrat-Test

Der Chi-Quadrat-Wert wurde mit den kritischen Werten verglichen, um zu testen, ob die Abweichung zwischen beobachteten und erwarteten Häufigkeiten signifikant ist. Dieser kritische Wert kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

df	p=0.1	p=0.05	p=0.025	p=0.01	p=0.001
3	6.251	7.815	9.348	11.345	16.266

Tabelle 7: kritische Werte der Chi-Quadrat-Verteilung¹⁰

Der kritische Wert beträgt 16.266 bei df=3 und p= 0.001. Der Chi-Quadrat-Wert lässt sich aus der Tabelle 6 entnehmen, sowie die dazugehörige asymptotische Signifikanz.

¹⁰ Quelle: http://www.mesosworld.ch/lerninhalte/Biv_Chi/de/html/unit_SignKritWert.html [07.02.18].

Da der Chi-Quadrat-Wert höher ist als der kritische Wert gibt es einen hoch signifikanten*** Unterschied ($85.324138 > 16.266$). Es zeigt sich somit, dass sich die beobachteten Häufigkeiten und die theoretisch erwarteten Häufigkeiten signifikant voneinander unterscheiden. (Chi-Quadrat = 85.324; n= 580; df=3; p zweiseitig=2.2109E-18).

Somit kann die Nullhypothese ($H_{0a}: n_{HF}=n_{HS}=n_{AS}=n_{BW}$) verworfen werden, da diese aussagt, dass es keinen Unterschied zwischen der Anzahl Fehler bei der Produktion der vier manuellen Komponenten von L2-Lernern gibt. Die H1 Hypothese kann angenommen werden.

Danach wurde die Effektstärke berechnet, weil der Chi-Quadrat-Wert nicht als Mass für die Effektstärke dienen kann, da er von der Stichprobengrösse abhängig ist.

Nach Cohens d (1992) ist bei einer 1 mal 4 Tabelle die Effektstärke wie folgt:

Effektstärke:	
klein	0.06
mittel	0.17
gross	0.29

Tabelle 8: Effektstärke nach Cohens d (Quelle: Cohen, 1992)

Die berechnete Effektstärke d ergibt: $\sqrt{\frac{85.32}{580 * (4-1)}} = \mathbf{0.221800}$

Das bedeutet, dass ein mittlerer bis grosser Effekt vorliegt.

Mit einem Binomialtest wurde in einem nächsten Schritt mittels SPSS untersucht, zwischen welchen Kategorien ein signifikanter Unterschied besteht. Daher haben sich folgende Teilhypothesen formulieren lassen:

N_{HF=AS}: Es gibt keinen Unterschied von der Anzahl produzierten Fehler zwischen Handform und Ausführungsstelle von L2-Benutzer.

N_{HF=BW}: Es gibt keinen Unterschied von der Anzahl produzierten Fehlern zwischen Handform und Bewegung von L2-Benutzer.

N_{HS=AS}: Es gibt keinen Unterschied von der Anzahl produzierten Fehlern zwischen Handstellung und Ausführungsstelle von L2-Benutzer.

N_{AS=BW}: Es gibt keinen Unterschied von der Anzahl produzierten Fehlern zwischen Ausführungsstelle und Bewegung von L2-Benutzer.

N_{HF=HS}: Es gibt keinen Unterschied von der Anzahl produzierten Fehlern zwischen Handform und Handstellung von L2-Benutzer.

N_{HS=BW}: Es gibt keinen Unterschied von der Anzahl produzierten Fehlern zwischen Handstellung und Bewegung von L2-Benutzer.

Vergleich	Signifikanz Binomialtest
HF/HS	0.035112
HF/AS	8.0882E-8
HF/BW	2.4826E-13
HS/AS	0.001323
HS/BW	2.3575E-10
AS/BW	0.001971

Tabelle 9: Binomialtest mittels SPSS

Durch die Bonferroni Korrektur wird das Signifikanzniveau angepasst und neutralisiert. Diese berechnet man, indem man 0.05 durch die Anzahl Vergleiche dividiert. Das bedeutet: $\frac{0.05}{6} = p = 0.00833333$. Jeder Test, der einen p-Wert kleiner als 0,00833333 ergibt, gilt dann als statistisch signifikant. Alle Paarvergleiche ausser „HF/HS“ sind signifikant (siehe Tabelle 9). Somit können die Teilhypothesen: $n_{HF}=n_{AS}$, $n_{HF}=n_{BW}$, $n_{HS}=n_{AS}$ und $n_{AS}=n_{BW}$ verworfen werden.

Datenanalyse für häufigste Fehler von Parameter-Kombinationen

Es sind insgesamt 15 Parameter-Kombinationen möglich, wobei in der Kategorie AS/HS keine Produktionsfehler aufgetaucht sind. Die Stichprobengrösse beträgt $N=256$, da insgesamt so viele Gebärden falsch produziert worden sind. Für das statistische Verfahren wurde ebenfalls ein nicht parametrischer Chi-Quadrat-Anpassungstest durchgeführt. Die Erwarteten Werte für alle Parameter-Kombinationen beträgt $\frac{256}{14} = 18.29$. Die beobachteten Werte sehen wie folgt aus:

1	AS	3
2	BW	33
3	HF	9
4	HS	5
5	BW/AS	65
6	HF/AS	5
7	HF/BW	12
8	HF/HS	5
9	HS/BW	23
10	AS/HS	0
11	HF/BW/AS	18
12	HF/HS/AS	3
13	HF/HS/BW	5
14	HS/BW/AS	48
15	HF/HS/BW/AS	22
	Gesamt	256

Tabelle 10: beobachtete Werte

Mass	Wert
Chi-Quadrat-Wert	252.484 ^a
df	13
Asymptotische Signifikanz	1.9512E-46

Tabelle 11: Chi-Quadrat-Test

Die Teststatistik wird hier ebenfalls mit den kritischen Werten verglichen, um zu testen, ob die Abweichung zwischen beobachteten und erwarteten Häufigkeiten signifikant ist. Dieser kritische Wert kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

df	p=0.1	p=0.05	p=0.025	p=0.01	p=0.001
13	19.812	22.362	24.736	27.688	34.528

Tabelle 12: kritische Werte der Chi-Quadrat-Verteilung¹¹

Der kritische Wert beträgt 34.528 bei df=13 und p=0.001. Der Chi-Quadrat-Wert lässt sich aus der Tabelle 11 entnehmen sowie die dazugehörige asymptotische Signifikanz.

¹¹ Quelle: http://www.mesosworld.ch/lerninhalte/Biv_Chi/de/html/unit_SignKritWert.html [07.02.18].

Da der Chi-Quadrat-Wert höher ist als der kritische Wert gibt es einen hoch signifikanten*** Unterschied ($252.484^a > 34.528$). Daher kann die Nullhypothese abgelehnt werden, welche aussagt, dass es keinen Unterschied zwischen der Anzahl Fehler bei der Produktion von Parameter-Kombinationen von L2-Benutzer gibt (Chi-Quadrat= 252.484^a ; $n=256$; $df=13$; $p_{zweiseitig}=1.9512E-46$). Die H2 Hypothese kann angenommen werden.

Danach wurde wiederum die Effektstärke berechnet:

$$\text{Effektstärke: } \sqrt{\frac{252.484375}{256 * (14-1)}} = 0.275$$

Nach Cohen (1992) werden nur die Richtwerte für bis zu 6 Freiheitsgraden angegeben. Hier sind es 13 Freiheitsgrade, daher kann man also für die vierzehn Kategorien von einer grossen Effektstärke sprechen.

Der Binomialtest wurde dieses Mal mittels Excel untersucht, da es insgesamt 91 Vergleiche gibt, welche man berechnen kann:

	Hochsignifikant	alles unter 0.001
	Sehr signifikant	alles unter 0.01
	Signifikant	alles unter 0.05

	AS	BW	HF	HS	BW/ AS	HF/ AS	HF/ BW	HF/ HS	HS/ BW	HF/B W/A S	HF/ HS/ AS	HF/H S/B W	HS/B W/A S	HF/HS /BW/A S
AS		2.07 E-05	1.33 E+0 1	6.61 E+0 1	3.24 E-14	6.61 E+0 1	3.20 E+0 0	6.61 E+0 1	8.01 E-03	1.36 E-01	1.19 E+0 2	6.61 E+0 1	1.79 E-09	1.42E- 02
BW	2.07 E-05		2.47 E-02	3.87 E-04	1.46 E-01	3.87 E-04	2.24 E-01	3.87 E-04	2.08 E+0 1	4.45 E+0 0	2.07 E-05	3.87 E-04	1.09 E+0 1	1.61E+ 01
HF	1.33 E+0 1	2.47 E-02		3.86 E+0 1	1.23 E-09	3.86 E+0 1	6.04 E+0 1	3.86 E+0 1	1.83 E+0 0	1.11 E+0 1	1.33 E+0 1	3.86 E+0 1	1.38 E-05	2.68E+ 00
HS	6.61 E+0 1	3.87 E-04	3.86 E+0 1		2.02 E-12	1.13 E+0 2	1.31 E+0 1	1.13 E+0 2	8.30 E-02	9.67 E-01	6.61 E+0 1	1.13 E+0 2	6.44 E-08	1.38E- 01
BW/A S	3.24 E-14	1.46 E-01	1.23 E-09	2.02 E-12		2.02 E-12	5.39 E-08	2.02 E-12	7.74 E-04	1.92 E-05	3.24 E-14	2.02 E-12	1.20 E+0 1	3.96E- 04
HF/AS	6.61 E+0 1	3.87 E-04	3.86 E+0 1	1.13 E+0 2	2.02 E-12		1.31 E+0 1	1.13 E+0 2	8.30 E-02	9.67 E-01	6.61 E+0 1	1.13 E+0 2	6.44 E-08	1.38E- 01
HF/B W	3.20 E+0 0	2.24 E-01	6.04 E+0 1	1.31 E+0 1	5.39 E-08	1.31 E+0 1		1.31 E+0 1	8.15 E+0 0	3.29 E+0 1	3.20 E+0 0	1.31 E+0 1	2.90 E-04	1.11E+ 01
HF/HS	6.61 E+0 1	3.87 E-04	3.86 E+0 1	1.13 E+0 2	2.02 E-12	1.13 E+0 2	1.31 E+0 1		8.30 E-02	9.67 E-01	6.61 E+0 1	1.13 E+0 2	6.44 E-08	1.38E- 01
HS/B W	8.01 E-03	2.08 E+0 1	1.83 E+0 0	8.30 E-02	7.74 E-04	8.30 E-02	8.15 E+0 0	8.30 E-02		4.85 E+0 1	8.01 E-03	8.30 E-02	3.70 E-01	9.10E+ 01
HF/B W/AS	1.36 E-01	4.45 E+0 0	1.11 E+0 1	9.67 E-01	1.92 E-05	9.67 E-01	3.29 E+0 1	9.67 E-01	4.85 E+0 1		1.36 E-01	9.67 E-01	2.61 E-02	5.79E+ 01
HF/HS /AS	1.19 E+0 2	2.07 E-05	1.33 E+0 1	6.61 E+0 1	3.24 E-14	6.61 E+0 1	3.20 E+0 0	6.61 E+0 1	8.01 E-03	1.36 E-01		6.61 E+0 1	1.79 E-09	1.42E- 02
HF/HS /BW	6.61 E+0 1	3.87 E-04	3.86 E+0 1	1.13 E+0 2	2.02 E-12	1.13 E+0 2	1.31 E+0 1	1.13 E+0 2	8.30 E-02	9.67 E-01	6.61 E+0 1		6.44 E-08	1.38E- 01
HS/B W/AS	1.79 E-09	1.09 E+0 1	1.38 E-05	6.44 E-08	1.20 E+0 1	6.44 E-08	2.90 E-04	6.44 E-08	3.70 E-01	2.61 E-02	1.79 E-09	6.44 E-08		2.32E- 01
Hf/HS/ BW/A S	1.42 E-02	1.61 E+0 1	2.68 E+0 0	1.38 E-01	3.96 E-04	1.38 E-01	1.11 E+0 1	1.38 E-01	9.10 E+0 1	5.79 E+0 1	1.42 E-02	1.38 E-01	2.32 E-01	

Tabelle 13: Binomialtest für die Parameter-Kombinationen

Aus der Tabelle 13 kann man entnehmen, zwischen welchen Kategorien ein signifikanter Unterschied besteht. Die p-Werte wurden bereits mittel Excel angepasst und berechnet.

4.2. Qualitative Analyse

Ortega und Morgan verweisen auf Battison (1978), welcher feststellte, dass zweihändige Gebärden komplexer sind als einhändige Gebärden, da einhändige Gebärden phonologisch einfacher sind als zweihändige Gebärden, weil Letztere doppelt so viele phonologische Merkmale haben, um diese zu unterscheiden und auszuführen. Unter anderem erfordern zweihändige Gebärden, welche nicht symmetrisch ausgeführt werden, eine grössere Geschicklichkeit bei der Ausführung (vgl. Ortega & Morgan, 2015, S. 5).

Für eine weiterführende Analyse wurde mittels Excel geprüft, ob man die Gebärden, welche zur Kategorie 3 gehören, zu einer höheren phonologischen Komplexitätsstufe gemäss Ortega und Morgan (2015, S. 10), welche sich auf die Komplexitätsstufen von Battison beziehen, zuordnen kann.

Ortega und Morgan (2015) haben basieren auf den vier Level von Battison (1978) folgende Dominanz- und Symmetrielevel angepasst und definiert:

Level 1: Einhandgebärden, die im Gebärdenraum produziert werden (Bsp. EUROPE)

Level 2: Einhandgebärden mit Körperkontakt (Bsp. SISTER)

Level 3: symmetrische Zweihandgebärden, die im Gebärdenraum produziert werden (Bsp. HOSPITAL)

Level 4: symmetrische Zweihandgebärden mit Körperkontakt (Bsp. RELAX)

Level 5: asymmetrische Zweihandgebärden mit gleicher Handform (Bsp. CORKSCREW)

Level 6: asymmetrische Zweihandgebärden mit unterschiedlichen Handformen (Bsp. THEATRE) (vgl. Ortega & Morgan, 2015, S. 10).

Zuerst wurden die 100 Modelvideos, welche die Teilnehmer produzieren mussten, den 6 Level basierend zugeordnet, um in einem weiteren Schritt mithilfe einer SQL-Abfrage zu schauen wie viele Fehler pro Gebärde produziert worden sind.

Danach wurde ausgerechnet, bei welchen Levels wie viele Fehler aufgetreten sind und wie viele von diesen 100 Gebärden, welchem Level angehören. Da es nicht für jedes Level die gleiche Anzahl Glossen gibt, wurde die durchschnittliche Anzahl Fehler pro Glosse für das jeweilige Level berechnet, indem die Anzahl Fehler pro Level durch die Anzahl Glossen nach Level für das jeweilige Level dividiert worden ist. Im folgenden Diagramm werden die Ergebnisse dargestellt:

Abbildung 8: durchschnittliche Anzahl Fehler pro Level

Man kann der Abbildung 8 entnehmen, dass im Level 6 durchschnittlich am meisten Fehler produziert worden sind.

Fehlerbeispiele

Nun werden einzelne produzierte Fehlerbeispiele anhand von Bildern, welche aus dem DSGS-Lexikon und iLex stammen, aufgezeigt und beschrieben. Es werden Beispiele zu den Fehlerkombinationen gezeigt, weil bei diesen häufig Fehler aufgetaucht sind.

Für das erste Beispiel wird die Gebärde CHAOS (Abbildung 9) beschrieben. Bei dieser Gebärde wurde die manuelle Komponente Bewegung falsch produziert. Das heisst hier wurde in Abbildung 10 die Bewegungsrichtung falsch ausgeführt. Die obere Hand wurde im Uhrzeigersinn bewegt und die untere gegen Uhrzeigersinn, jedoch sollten die Hände genau in die andere Richtung ausgeführt werden.

Abbildung 9: Gebärde CHAOS

Abbildung 10: Gebärde CHAOS

Für das zweite Beispiel wird die Gebärde NASS (Abbildung 11) vorgestellt. Bei dieser Gebärde wurde von der Teilnehmerin der Parameter Bewegung und Ausführungsstelle falsch ausgeführt. Die Teilnehmerin hat eine reibende Bewegung zwischen dem Daumen und den anderen Fingern gemacht, anstatt einer tupfenden Bewegung zwischen Daumen und den anderen Fingern wie in der Zielgebärde. Die Ausführungsstelle ist falsch, da die Hände zu nahe beieinander ausgeführt worden sind.

Abbildung 11: Gebärde NASS

Abbildung 12: Gebärde NASS

Das dritte und letzte Beispiel zeigt die Gebärde THEMA (Abbildung 14) und hier wurden bei den manuellen Komponenten Handstellung, Bewegung und Ausführungsstelle Fehler produziert. Wie man unten auf den Bildern erkennen kann, wäre die korrekte Handstellung nach vorne gerichtet und nicht nach oben wie bei Abbildung 14. Auch die Ausführungsstelle unterscheidet sich in der Höhe. Die Bewegung sollte wie bei der Zielgebärde eine interne Bewegung der Handgelenke sein. Bei diesem Beispiel wurde eine gradlinige Pfadbewegung durchgeführt.

Abbildung 13: Gebärde THEMA

Abbildung 14: Gebärde THEMA

5. Diskussion

Zu Beginn sollen die Fragestellungen dieser Arbeit nochmals aufgegriffen werden, diese lauten wie folgt: „Unterscheidet sich die Häufigkeit der Produktionsfehler in den einzelnen manuellen Komponenten bei L2-Benutzern?“ und „Unterscheidet sich die Häufigkeit der Produktionsfehler bei den einzelnen Parameter-Kombinationen bei L2-Benutzern?“. Um die Fragestellungen zu beantworten, werden die Ergebnisse zusammengefasst, mittels Literatur gestützt und durch eigene Gedanken ergänzt.

5.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

Erste Fragestellung

Die quantitative Analyse legt dar, dass es einen hochsignifikanten und mittleren bis starken Unterschied zwischen der Anzahl Fehler bei der Produktion der vier manuellen Komponenten von L2-Benutzern gibt. Es gibt sogar signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen manuellen Komponenten: HF/AS, HF/BW, HS/AS, HS/BW und AS/BW. Die H1 Hypothese hat sich daher bestätigt.

Rosen und Ortega & Morgan erklären, dass sich Produktionsfehler auf die fehlende motorische Geschicklichkeit zurückführen lassen könnten (vgl. Rosen, 2004, S.31; Ortega & Morgan, 2015, S. 18-19). Chen Pichler (2011) behauptet, dass Markiertheit und Transfer die Produktion von Handformfehlern bei L2-Lernern beeinflussen (siehe Kapitel 2.4, S. 19). Es wurde bei dieser Studie nur auf die manuelle Komponente Handform Bezug genommen und festgestellt, was Gründe für die Handformfehler sind. Hingegen Ortega und Morgan (2015) haben alle manuellen Komponenten untersucht und festgestellt, dass phonologische Komplexität und die Ikonizität die Produktionsfehler von L2-Lernern beeinflussen (siehe Kapitel 2.4, S. 20). Die Autoren haben zwar geprüft, ob sich Ikonizität negativ oder positiv auf die Ausführung einer Gebärde auswirkt, dies sagt aus, dass es allgemein Fehler gibt bei der Produktion von Gebärden, aber nicht warum die einzelnen manuellen Komponenten unterschiedlich schwer zu produzieren sind. Es zeigt sich, dass viele verschiedene Faktoren zusammen eine Rolle spielen, warum Produktionsfehler bei L2-Lernern auftauchen. Diese Befunde führen zu der Frage, welche Faktoren, welche manuellen Komponenten bei der Ausführung beeinflussen.

Bei der Überprüfung der Hypothese konnte eine Tendenz zur Produktion für Bewegungsfehler von L2-Lernern festgestellt werden. Gefolgt von der Ausführungsstelle, Handstellung und Handform (siehe Tabelle 3, S. 23). Diese Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen von Schlehofer und Tyler (2016) überein, welcher herausgefunden hat, dass die Fehlerquote bei allen L2-Lernern bei der Bewegung am höchsten ist, gefolgt von der Ausführungsstelle und Handstellung. Die niedrigste Fehlerrate gab es bei der Handform (vgl. Schlehofer & Tyler, 2016, S. 30) (siehe Kapitel 2.4, S. 19). Amber Cull behauptet, dass die Bewegung ein komplexer Parameter ist, da er durch viele Teilkomponenten, wie Bewegungsgrösse, Bewegungsart, Bewegungsdauer und Gelenkaktivierung definiert wird (siehe Kapitel 2.4, S. 20). In der Studie von Chen Pichler (2011) wurde der Parameter Bewegung nicht untersucht, aber es ist trotzdem festgestellt worden, dass es sehr auffällige Bewegungsfehler gab (vgl. Chen Pichler, 2011, S. 116). Dies spricht dafür, dass die manuelle Komponente Bewegung am schwierigsten zu produzieren sein könnte.

In der Studie von Ortega und Morgan (2015) wurde die Handform als schwierigste produzierende Gebärde beschrieben. Dagegen lässt sich einwenden, dass das amerikanische Fingeralphabet in Gebärdensprache einhändig ist, während die Ortega und Morgan Studie sich auf die britische Gebärdensprache bezieht, welche ein zweihändiges Fingeralphabet hat (vgl. Schlehofer & Tyler, S. 36). Allgemein stellt sich die Frage, ob sich die Schwierigkeitsgrade der manuellen Komponenten von den verschiedenen Gebärdensprachen unterscheiden, da in anderen Gebärdensprachen es auch andere Handformen und möglicherweise andere Bewegungsformen gibt, welche gebräuchlich sind.

Ortega und Morgan (2015) erklären anhand von physikalischen Eigenschaften, dass das Erkennen einer Bewegung schwieriger sein könnte wegen seiner kurzlebigen Natur, aber es könnte leichter auszuführen sein, weil es oft die Bewegung der grossen Gliedmassen und proximalen Gelenke beinhaltet. Hingegen die Handform sei leichter zu erkennen, weil Sie oft eine statische Form hat und während der ganzen Dauer der Ausführung anhält. Jedoch erfordert es für die Produktion eine grössere feinmotorische Geschicklichkeit, um genau ausgeführt zu werden (vgl. Ortega & Morgan, 2015, S. 19). Hier drängt sich die Frage auf, ob der Parameter Bewegung schwieriger zu produzieren ist, eben wegen seiner kurzlebigen Natur und weil es ein feinmotorisches Geschick braucht.

Der Faktor „kurzlebige Natur“ könnte auch einen Einfluss auf die Produktion haben und nicht nur auf die Wahrnehmung. Fraglich ist allerdings, ob die Wahrnehmung der Gebärden sich auch gleich auf die Produktion von Gebärden auswirkt. Bei den vorgestellten Studien wurden unterschiedlich viele Fehler von manuellen Komponenten bei L2-Lernern produziert, diese Ergebnisse sprechen für die Hypothese.

Es sollte noch erwähnt werden, dass sich die 100 Gebärden aus dem SMILE-Projekt sehr unterscheiden. Darunter befinden sich Einhandgebärden, Zweihandgebärden, ikonische Gebärden, arbiträre Gebärden etc. und es wurde keine einheitliche phonologische Komplexität für die Gebärden ausgewählt. Für einen nächsten Schritt wäre es interessant, zu untersuchen, warum genau eine manuelle Komponente schwieriger auszuführen ist als eine andere. In Zukunft könnte man den Einfluss von motorischen, linguistischen und kognitiven Aspekten weiterhin genauer untersuchen, um den Unterschieden der Schwierigkeitsgrade bei den manuellen Komponenten auf den Grund zu gehen.

Zweite Fragestellung

Die Ergebnisse der Analyse belegen, dass es einen hochsignifikanten und starken Unterschied zwischen der Anzahl Fehler bei der Produktion von Parameter-Kombinationen von L2-Benutzern gibt. Und mittels eines Binomialtestes konnten auch einige signifikante Unterschiede zwischen den Kategorien festgestellt werden (siehe Tabelle 13). Aus der Analyse geht hervor, dass bei der Parameter-Kombination „Bewegung und Ausführungsstelle“ am meisten Fehler produziert worden sind. Bis heute gibt es zwar noch keine Studien, welche sich mit den Produktionsfehlern von Kombinationen von manuellen Komponenten beschäftigt hat. Jedoch haben Hildebrandt und Corina (2002) herausgefunden, dass für die Beurteilung der Gebärdenähnlichkeit, die Kombination „Bewegung und Ausführungsstelle“ gegenüber anderen Gruppierungen bevorzugt wurde. Es handelt sich bei dieser Kombination um eine wahrnehmbare hervorstechende Zusammenstellung (siehe S. 20).

Interessanterweise geht bei der folgenden Arbeit hervor, dass bei der Produktion der Kombination „Bewegung und Ausführungsstelle“ am meisten Fehler produziert worden sind. Hildebrandt und Corina (2002) haben für die Analyse „Nonsense“-Gebärden verwendet, keine lexikalisierten Gebärden wie bei der folgenden Arbeit. Hildebrandt und Corina (2002) untersuchen somit nur die phonologische Ebene der Gebärden und dies könnte von Vorteil sein, da die Probanden dann keine persönliche Beziehung oder Bedeutung zu dieser Gebärde assoziieren.

Bei den aufgeschlüsselten manuellen Komponenten sind bei der „Bewegung“ und der „Ausführungsstelle“ am meisten Fehler aufgetreten, daher scheint es sinnvoll, dass bei der Analyse zu den Parameter-Kombinationen auch häufig bei der Kombination „Bewegung und Ausführungsstelle“ Fehler aufgetreten sind (siehe Kapitel 4.1).

Es fällt auf, dass fast immer die Vergleiche zwischen BW/AS und einer anderen Kategorie einen hochsignifikanten Unterschied aufzeigen. Wie auch die Vergleiche mit HS/BW/AS und einer anderen Kategorie häufig hochsignifikant unterschiedlich sind. Bei der Kategorie BW kommen auch vermehrt hochsignifikante Unterschiede mit anderen Kategorien vor. Somit stimmen auch die deskriptiven Ergebnisse aus der Tabelle 7 mit den analytischen Ergebnissen überein. Das heisst, die Ergebnisse aus der ersten Analyse von den einzelnen manuellen Komponenten sprechen dafür, dass auch bei den Parameter-Kombinationen unterschiedlich häufige Fehler von L2-Lernern produziert werden, weil wenn es bei den einzelnen Parametern Unterschiede gibt, liegt es nahe, dass es auch bei den Parameter-Kombinationen Unterschiede gibt. Da dieser Bereich der Gebärdensprache sehr wenig erforscht worden ist, sollten weitere Forschungsarbeiten zu diesem Thema realisiert werden.

Qualitative Diskussion

Ortega und Morgan (2015) haben herausgefunden, dass Einhandgebärden genauer ausgeführt werden als Zweihandgebärden. Einhandgebärden sind phonologisch einfacher auszuführen als Zweihandgebärden, da diese doppelt so viele phonologische manuelle Komponenten aufweisen, um sie zu unterscheiden und zu produzieren (vgl. Ortega & Morgan, 2015, S. 5; Chen Pichler, 2011, S. 116).

Ausserdem sind Sie der Ansicht, dass körperverankerte Gebärden komplexer sind als Gebärden, die im neutralen Raum produziert werden, da diese keine Spezifikation für die Ausführungsstelle brauchen und daher für Lernende ein Faktor wegfällt (vgl. Ortega & Morgan, 2015, S. 10). Daher wird behauptet, dass L2-Lerner grössere Schwierigkeiten haben werden mit Gebärden, bei welchen es eine erhöhte Komplexität der Struktur (mit steigendem Level) zu produzieren gibt. Diese Behauptung wurde jedoch bisher noch nie empirisch geprüft und müsste daher noch untersucht werden (vgl. Ortega & Morgan, 2015, S. 5). Die Analyse ergab, dass Einhandgebärden und Zweihandgebärden, welche im Gebärdenraum ausgeführt werden, weniger genau produziert worden sind, als solche mit Körperkontakt (vgl. Ortega und Morgan, 2015, S. 16). Die Gebärden aus Level 6 (siehe Kapitel 4.2, S. 30) waren für die Teilnehmer am komplexesten, weil sie zwei unterschiedliche Handformen, Bewegungen, Handstellungen und Ausführungsstellen aufweisen (vgl. Ortega & Morgan, 2015, S. 21).

Bei der qualitativen Auszählung im Kapitel 4.2 (siehe Abbildung 8) wurden bei Level 6 im Durchschnitt ebenfalls am meisten Fehler produziert. Tendenziell wurden auch mehr Fehler produziert mit steigender Komplexität und Level (ausser Level 5), aber hier gab es bei Level 1 mehr Fehler als bei Level 2 und wiederum bei Level 3 gab es weniger Fehler als bei Level 4.

5.2 Kritische Reflexion

Um die Unterschiede der Produktionsfehler der vier manuellen Komponenten von L2-Lernern feststellen zu können, wurde eine quantitative Analyse anhand von SPSS durchgeführt.

Die von den Probanden falsch produzierten manuellen Komponenten sind miteinander verglichen worden, um mögliche Unterschiede zwischen der Anzahl Fehler der vier manuellen Komponenten feststellen zu können. Wie bereits im Methodik-Teil erläutert, wurde die Datenmenge eingegrenzt auf die Fehlerkategorien, woraus folgt, dass nur eine selektierte Stichprobe untersucht worden ist, die anderen Kategorien (siehe Tabelle 1) wurden nicht miteinander verglichen.

Durch die statistische Analyse konnten Unterschiede bezüglich der Anzahl produzierten Fehler aufgeschlüsselt auf die vier manuellen Komponenten; Bewegung, Handform, Ausführungsstelle und Handstellung festgestellt werden.

Die Ergebnisse dürfen nicht ohne Vorbehalt verallgemeinert werden, es müssen noch einige zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden.

Die Datenaufbereitung und Datenauswertung wurde innerhalb des SMILE-Projektes bereits durch die Expertengruppe gemacht. Die Auswahl der Probanden und die gewählten Gebärden wurden ebenfalls innerhalb des SMILE-Projektes entschieden und die Daten durften von dort für die Datenanalyse übernommen werden. Es gilt zu berücksichtigen, dass die Teilnehmer die Items, also die lexikalisierten Gebärden, welche sie produzieren mussten, vorgängig zugestellt bekamen. Das bedeutet, die Teilnehmer konnten sich vorläufig vorbereiten, da nicht getestet wurde, wie gut man den DSGS-Wortschatz beherrscht, sondern wie die Ausführung der Gebärden umgesetzt wird. Und um zu vermeiden, dass bei den Aufnahmen jeweils überhaupt keine Gebärde produziert wird. Des Weiteren sollte erwähnt werden, dass sich von den 19 L2-Lernern, 10 Probanden in der Ausbildung als Gebärdensprachdolmetscher befinden.

Man könnte es auch als kritisch betrachten, dass die Teilnehmer für die Aufnahme einerseits einzelne Gebärden produziert haben und andererseits stets in die Kamera geschaut haben. Man sollte berücksichtigen, dass wenn die Teilnehmer einen Satz hätten gebärden sollen oder während der Aufnahme ein menschliches Gegenüber gehabt hätten, dies die Produktion der Gebärden hätte beeinflussen können. Ein weiterer Faktor und dessen möglichen Einfluss auf die Ergebnisse ist, dass die Teilnehmer während den Aufnahmen für das SMILE-Projekt jeweils auf einem Stuhl gesessen haben und dann in die Kamera gebärdet haben. Es ist möglich, dass dies einen Einfluss auf die Produktion der Gebärden hatte. Es darf nicht ausgeschlossen werden, dass wenn die Teilnehmer für die Aufnahmen gestanden hätten, sich dann eventuell andere Ausführungsstellen ergeben hätten.

Die produzierten Gebärden der Probanden können nur als Fehler bezeichnet werden, da sie im Vergleich zu der Basisform/Zielgebärde des Modells innerhalb des SMILE-Projektes anders sind. Somit kann in Betracht gezogen werden, dass eine Gebärde in einer anderen Situation eventuell als richtig anerkannt worden wäre. Es sollte noch erwähnt werden, dass beim SMILE-Projekt ein anderes Ziel hervorgeht als bei dieser Arbeit und somit wäre die Wahl der 100 Items, der Probanden oder die Videoaufnahmeverhältnisse für diese Arbeit möglicherweise anders gewählt worden.

5.3 Ausblick

In diesem Kapitel werden weiterführende Fragen zum Untersuchungsgegenstand erläutert.

Um die Gebärdensprachlehre weiterhin zu unterstützen, sollten weitere Forschungsarbeiten realisiert werden. Das Wissen über die unterschiedlichen Schwierigkeiten der manuellen Komponenten könnte in der Praxis, zum Beispiel für die Verbesserung der Sprachkompetenz, gezielt eingesetzt werden. Die Gebärdensprache unterliegt vielen Einflüssen und einer stetigen Entwicklung. Folglich stellt dies eine Herausforderung für die Forschung dar, aber es bringt auch viele neue, interessante Erkenntnisse mit sich.

Weiterführende mögliche Fragen, welche in weiteren Studien untersucht werden könnten, sind:

Warum gibt es bei der Produktion von Gebärden bezüglich der manuellen Komponenten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade?

Welche Rolle spielt der Einfluss der nicht manuellen Komponenten bei der Produktion von Gebärden?

Wie unterscheidet sich die Produktionen von manuellen Komponenten in der DSGS von Früh- und Spätlernern?

Wie unterscheiden sich die Schwierigkeit der manuellen Komponenten von verschiedenen Gebärdensprachen, wie ASL, DGS, BSL und DSGS?

Wie unterscheidet sich die Produktion der manuellen Komponenten von produktiven Gebärden zu lexikalisierten Gebärden?

Diese Fragen sind während dieser Arbeit entstanden und noch lange nicht erschöpft. Sie sollen als Motivation für die Entstehung von weiteren Forschungsarbeiten dienen.

6. Literaturverzeichnis

- Becker, C. & von Meyenn, A. (2012). *Phonologie: Der Aufbau gebärdensprachlicher Zeichen*. In Eichmann, H., Hansen, M. & Hessmann, J. (Hrsg.). *Handbuch Deutsche Gebärdensprache - Sprachwissenschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven* (S. 31–59). Hamburg: Signum Verlag.
- Bochner, J. H., Christie, K., Hauser, P. C., & Searls, J. M. (2011). When is a difference really different? Learners' discrimination of linguistic contrasts in American Sign Language. *Language Learning*, 61, 1302-1327.
- Boyes Braem, P. (1995). Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung. (2. Korr. Aufl.). Hamburg: Signum Verlag.
- Chen Pichler, D. (2011). Sources of handshape errors in first-time signers of ASL. In Mathur, G. & Napoli, D. J. (Hrsg.), *Deaf around the world* (S. 96–121). Oxford: Oxford University Press.
- Chen Pichler, D. & Koulidobrova, H. (2016). Acquisition of sign language as a second language (L2). In M. Marschark and P. Spencer, editors, *The Oxford Handbook of Deaf Studies in Language*, chapter 14, pages 218–230. Oxford University Press, Oxford.
- Cohen, J. (1992). A Power Primer. *Psychological Bulletin*, 112(1), 155-159.
- Cull, A. (2014). Production of Movement in Users of American Sign Language and its Influence of Being Identified as „Non-Native“. Dissertation. Department of Linguistics, Gallaudet University.
- Ebling, S., Camgöz, N.C., Boyes Braem, P., Tissi, K., Sidler-Miserez, S., Stoll, S., Hadfield, S., Haug, T., Bowden, R., Tornay, S., Razavi, M., Magimai-Doss, M. (im Erscheinen). SMILE Swiss German Sign Language Dataset. In 11th Language Resources and Evaluation Conference, May 7-12, 2018, Miyazaki (Japan).

König, S., Konrad, R., Langer, G. (2012). *Lexikon: Der Wortschatz der DGS*. In Eichmann, H., Hansen, M. & Hessmann, J. (Hrsg.). *Handbuch Deutsche Gebärdensprache - Sprachwissenschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven* (S. 111-164). Hamburg: Signum Verlag.

Mediensprache. (o.J.). *Kleines linguistisches Wörterbuch*. Internet:
<https://www.mediensprache.net/de/basix/lexikon/index.aspx?qu=Interferenz>, [19.01.2018].

Methodological Education for the Social Sciences. (o.J.). *Chi-Quadrat*. Internet:
http://www.mesosworld.ch/lerninhalte/Biv_Chi/de/html/unit_SignKritWert.html [07.02.18].

Mirus, G., Rathmann, C. & Meier, R. P. (2001) Proximalization and Distalization of Sign Movement in Adult Learners. In Dively, V., Metzger, M., Taub, S. & Baer, A. M. (Hrsg.), *Signed languages: Discoveries from international research* (S. 103 – 119). Washington, DC: Gallaudet University Press.

Ortega, G., & Morgan, G. (2015). Phonological development in hearing learners of a sign language: The influence of phonological parameters, sign complexity, and iconicity. *Language Learning*, 65(3), 660-688.

Papaspyrou, C., von Meyenn, A., Matthaei, M. & Hermann, B. (2008). *Grammatik der Deutschen Gebärdensprache aus der Sicht gehörloser Fachleute*. Seedorf: Signum Verlag.

Rehbein, J., Griesshaber, W. (1996) L2-Erwerb versus L1-Erwerb: Methodologische Aspekte ihrer Erforschung. In: Ehlich K. (eds) *Kindliche Sprachentwicklung*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Rosen, R.S. (2004). Beginning L2 production errors in ASL lexical phonology: A cognitive phonology model. *Sign Language and Linguistics*, 7(1), 31-61.

Schlehofer, D.A., & Tyler, I.J. (2016). Errors in second language learners' production of phonological contrast in American sign language. *International journal of language and linguistics*. Vol.3, S. 30-38.

Universität Zürich. (2016). *Datenanalyse*. Internet:
<http://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse.html> [07.02.18].

Ursula Hildebrandt & David Corina. (2002). Phonological similarity in American Sign Language. *Language and Cognitive Processes*, 17(6), 593–612.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gebärdenraum (Quelle: Boyes Braem, 1995).....	11
Abbildung 2: Die sechs Grundhandformen der DSGS (Quelle: Boyes Braem, 1995).....	13
Abbildung 3: SALZ.....	18
Abbildung 4: EI.....	18
Abbildung 5: SALZ.....	18
Abbildung 6: EI.....	18
Abbildung 7: häufigste Fehler von Parameter-Kombinationen.....	29
Abbildung 8: durchschnittliche Anzahl Fehler pro Level.....	37
Abbildung 9: Gebärde CHAOS.....	36
Abbildung 10: Gebärde CHAOS.....	38
Abbildung 11: Gebärde NASS.....	36
Abbildung 12: Gebärde NASS.....	38
Abbildung 13: Gebärde THEMA.....	37
Abbildung 14: Gebärde THEMA.....	39

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategorien (Quelle: Ebling et al., im Erscheinen).....	15
Tabelle 2: SMILE-Annotationsschema (Quelle: Ebling et al., im Erscheinen.).....	17
Tabelle 3: Häufigkeitstabelle.....	28
Tabelle 4: beobachtete Werte.....	30
Tabelle 5: erwartete Werte.....	30
Tabelle 6: Chi-Quadrat-Test.....	30
Tabelle 7: kritische Werte der Chi-Quadrat-Verteilung.....	30
Tabelle 8: Effektstärke nach Cohens d (Quelle: Cohen, 1992).....	31
Tabelle 9: Binomialtest mittels SPSS.....	32
Tabelle 10: beobachtete Werte.....	33
Tabelle 11: Chi-Quadrat-Test.....	33
Tabelle 12: kritische Werte der Chi-Quadrat-Verteilung.....	33
Tabelle 13: Binomialtest für die Parameter-Kombinationen.....	35